

Extracción por ultrasonidos y determinación de la capacidad antioxidante de extractos de semilla de *Moringa*.

J. J. Pérez-Tejas¹, I. Gallegos-Marín¹, L. Lagunez-Rivera², E. Herman-Lara¹, C. E. Martínez-Sánchez¹.

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Calzada Dr. Víctor Bravo Ahuja No. 561, Col. Predio El Paraíso, Tuxtepec, Oaxaca, C.P. 68350, México.

²Instituto Politécnico Nacional CIIDIR Unidad Oaxaca. Calle Hornos 1003, Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca, C.P. 71230, Mexico.

cecilia.ms@ittux.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se llevó a cabo la extracción asistida por ultrasonidos a extractos hidroalcohólicos de semillas de moringa mediante un diseño de experimentos central compuesto, con 3 variables independientes: amplitud 30-70 (%), proporción del disolvente 30-70 (EtOH/Agua) y tiempo de ultrasonidos 10-25 (min), las variables de respuesta fueron: contenido de polifenoles totales (TPC), contenido de flavonoides totales (TFC), actividad antioxidante DPPH⁺ (2,2-difenil-1-picrilhidracilo) y ABTS⁺ [2,2-azinobis-(3-etilbezotiazolin-6-sulfónico)]. Posteriormente, se realizó una optimización numérica para encontrar las mejores condiciones de extracción buscando un mayor rendimiento en el contenido de polifenoles totales. La validación de la optimización fue llevada a cabo con los resultados de TPC y DPPH⁺ obteniendo 210.28 mg EAG/g extracto y 45.84%, respectivamente. Los resultados indicaron que las condiciones óptimas de extracción fueron: amplitud 70(%), proporción del disolvente 30/70 (% EtOH/H₂O) y tiempo de 10 (min).

Palabras clave: Extracción asistida por ultrasonidos, actividad antioxidante, contenido de polifenoles totales, optimización.

Summary

The ultrasound assisted extraction of hydroalcoholic extracts of moringa seeds was carried out using a central composite experiment design, with 3 independent variables: amplitude 30-70 (%), proportion of solvent 30-70 (EtOH/water) and ultrasound time 10-25 (min), the response variables were: total polyphenol content (TPC), total flavonoid content (TFC), antioxidant activity by DPPH⁺ (2,2-diphenyl-1-picrilhydracil) and ABTS⁺ [2,2-azinobis-(3-ethylbezothiazolin-6-sulfonic)]. Subsequently, a numerical optimization was performed to find the best extraction conditions looking for a higher yield in the total polyphenol content. The optimization validation was carried out with the results of TPC and DPPH⁺ obtaining 210.28 mg EAG g extract and 45.84%, respectively. The results indicated that the optimal extraction conditions were: amplitude 70(%), solvent proportion 30/70 (% EtOH/water) and time of 10 (min).

Key words: Ultrasound assisted extraction, antioxidant activity, total polyphenol content, optimization.

Introducción

El árbol de moringa cuyo nombre científico es *Moringa oleifera*, forma parte de la horticultura tradicional en México con fines ornamentales. Son abundantes y frondosos en las llanuras calientes en la región de la cuenca del Papaloapan, Oaxaca, México. Cada parte del árbol tropical (flores, vainas inmaduras, hojas, raíz, tallo y las semillas) son comestibles, nutricionales y medicinales. [1]. Las semillas provienen de un fruto en forma de vaina lineal, que mide de 20 a 45 (125) cm y de 1 a 2 cm de grosor, formada por tres lígulas que si se cortan transversalmente se observa una evidente sección triangular con 12 a 25 semillas, dispuestas longitudinalmente [2]. Los polifenoles son un

conjunto heterogéneo de moléculas con actividad antioxidante que incluye a los fenoles ácidos y flavonoides. En términos generales, los fenoles ácidos se caracterizan por tener un anillo aromático central como en el caso del ácido cinámico y otros derivados. Existe una gran variedad de fenoles ácidos distribuidos en productos de origen vegetal como son la curcumina, presente en el curry y la mostaza, y otros fenoles ácidos como el ácido cafeico, ferúlico y clorogénico que están presentes en frutas, semillas de café y soya [3]. Diferentes técnicas de extracción pueden ser utilizadas para extraer compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles de matrices sólidas y líquidas. Por lo general, las técnicas tradicionales consumen mucho tiempo, son tediosas y requieren el uso de grandes cantidades de solventes orgánicos tóxicos que pueden ser relativamente caros. Recientemente, el uso de ultrasonidos como ayuda para extracciones ha sido introducido como una nueva técnica de preparación de muestras para la extracción de compuestos orgánicos de matrices líquidas y sólidas. Esta técnica se basa en el uso de la energía ultrasónica para asegurar una mejor eficiencia en el contacto entre la muestra y el solvente de extracción, permitiendo rápidas extracciones de compuestos orgánicos en matrices líquidas y sólidas minimizando tanto el volumen de muestra procesada como el de solvente utilizando ultrasonidos [4]. El objetivo de este trabajo fue optimizar la extracción asistida por ultrasonidos y la determinación de la capacidad antioxidante de extractos hidroalcohólicos de la semilla de *Moringa oleifera*.

Metodología

Materiales

Los frutos del árbol de la *Moringa oleifera* (vainas secas, semillas y almendra) fueron adquiridos en la región de la cuenca del Papaloapan.

Los reactivos utilizados fueron grado HPLC o superior adquiridos por diferentes proveedores.

Obtención de la harina de la semilla de *Moringa oleifera*

Las semillas seleccionadas fueron secadas a 60 °C en un horno (RIOSSA, E-41. México) durante 24 h para eliminar el contenido de humedad. Posteriormente se molieron utilizando un molino universal M20. El tamaño de partícula se ajustó a un tamiz de malla N° 30 (0.59 mm). Dicha harina tamizada se utilizó para obtener extractos hidroalcohólicos los cuales fueron liofilizados para obtener un polvo.

Extracción asistida por ultrasonidos de los compuestos bioactivos

La extracción de los compuestos bioactivos se llevó a cabo mediante un equipo ultrasónico de 750 W (VCX 750 Scientific SENNA con una frecuencia de 20 kHz, a una temperatura de 20 °C, con una relación de muestra volumen 1:18 P/V, una duración de pulso de 5 s activada y 5 s desactivada. Las variables del proceso fueron: amplitud (30-70%), proporción del solvente EtOH/Agua (70-30 mL), y tiempo (10-20 min). Las mezclas obtenidas se filtraron al vacío y se eliminó el solvente (Etanol) en un rotaevaporador (Buchi Labortechnik, AG 9230, Flawil/Switzerland). Posteriormente se almacenaron en tubos para centrifuga a 8 °C.

Liofilización de los extractos hidroalcohólicos

Las muestras se colocaron en tubos cónicos para centrifuga y se metieron a congelar a una temperatura de -4 °C durante 24 h, los cuales fueron colocados en un liofilizador Labconco FreeZone™ Freeze-Dry Systems 4.5L hasta sequedad. El extracto liofilizado fue recolectado en frascos ámbar y refrigerados para su posterior análisis.

Evaluación del contenido de polifenoles totales y flavonoides totales}

Cuantificación de polifenoles totales (TPC)

El contenido de polifenoles totales en los extractos se determinó por el método de Folin-Ciocalteu modificado [5]. Cada muestra se analizó por triplicado preparando un blanco de reactivos. Las muestras liofilizadas se disolvieron para tener una concentración entre 1-2.5 mg/mL. La curva de calibración se llevó a cabo con ácido gálico con diferentes concentraciones: 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 y 0.05 mg/mL. Los resultados se reportaron como mg equivalentes de ácido gálico/g de extracto.

Cuantificación de Flavonoides totales (TFC)

El contenido de flavonoides totales se llevó a cabo por el método descrito por Liu and Zhu [7]. A cada una de las muestras o estándares se adicionaron 1250 μL agua desionizada, 75 μL de NaNO_2 al 5% y se dejaron reposar durante 6 min, posteriormente se adicionaron 150 μL de AlCl_3 al 10% y se dejó reposar durante 5 min. Después se adicionaron 500 μL de NaOH 1M y se completó la disolución a 2.5 mL con agua desionizada. Las muestras fueron leídas 510 nm después de 30 min de incubación. La curva de calibración se preparó con quercetina como estándar a diferentes concentraciones (50, 100, 150, 200 y 250 $\mu\text{g/mL}$). Los resultados se reportaron como mg equivalentes de quercetina/g de extracto.

Evaluación de la capacidad antioxidante de extractos liofilizados de harina de *Moringa oleifera*

Método del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH $^+$)

Se pesaron 2.4 mg del radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH $^+$) y se aforó a 100 mL con metanol. Se prepararon las muestras tomando como inicio 10000 ppm; se hicieron diluciones a 5000, 2500, 1000, 500, 250, 50 y 25 ppm. Posteriormente en tubos eppendorf forrados con aluminio se adicionaron 975 μL de DPPH $^+$ y 25 μL de muestra, se dejaron reposar durante 15 min en total oscuridad. Las muestras fueron leídas en un espectrofotómetro Cary 60 UV-Vis (Agilent Technologies, Santa Clara, California, EUA) a 515 nm [6].

Método del radical 2,2-azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico) (ABTS $^+$)

Se empleó el método descrito por Re et al. [8]; en el cual se pesaron 77.6 mg de reactivo ABTS $^+$ y se adicionaron 20 mL de agua destilada para obtener una concentración de 7 mM en solución acuosa. Posteriormente se pesaron 13.2 mg de persulfato de potasio (2.45 mM) y se hicieron reaccionar en un frasco ámbar con la solución de ABTS $^+$. Se homogenizaron y cubrieron con papel aluminio; para incubarlas entre 12-16 h a temperatura ambiente y en total oscuridad, considerando que el radical permanece estable hasta por 2 días cuando se mantienen estas condiciones. La solución de ABTS $^+$ se diluyó en etanol absoluto hasta obtener una absorbancia inicial de 0.7 ± 0.02 a 732 nm. Posteriormente se adicionó el radical ABTS $^+$ a las muestras en una relación 0.1:10 (v/v), teniendo la muestra a diferentes concentraciones (10000, 5000, 2500, 1000, 500, 250, 50 y 25 ppm).

Resultados y discusiones

Los resultados obtenidos de la cuantificación de polifenoles y flavonoides totales se muestran en la Tabla 1, estos resultados indican que las condiciones del tratamiento 2 las cuales consistían en una proporción de 3 g/55 mL, una potencia del 70%, concentración de 30% EtOH y un tiempo de ultrasonidos de 10 min fueron las mejores respecto al rendimiento de extracción de polifenoles totales con 208.37 ± 1.02 mg EAG/g extracto. En cuanto a la extracción de flavonoides totales el tratamiento 5 que consistía en la misma proporción de 3 g/55 mL, una potencia del 30%, con concentración de 30% EtOH y un tiempo de ultrasonidos de 20 min fue el mejor tratamiento en la extracción de flavonoides con 40.60 ± 3.16 mg EQ/g extracto. De acuerdo a los mejores tratamientos se observa que la mejor concentración para la extracción de ambos compuestos es una potencia del 70%, 30% EtOH, y un tiempo de 10 min. Y la misma proporción de 3 g/55 mL para polifenoles y flavonoides respectivamente, esto puede deberse a que en tiempos prolongados de 20 min. Hay una saturación del medio líquido en la extracción de flavonoides, con proporciones mayores puede afectar significativamente los compuestos extraídos.

En la Figura 1 se muestra la interacción tiempo-amplitud y tiempo-proporción del disolvente con respecto al contenido de polifenoles totales. Se observa que en tiempos cortos y amplitud mayor aumenta el contenido de polifenoles extraídos, esto hasta alcanzar los límites máximos estudiados, posterior a esto se observa una disminución posiblemente debido a que en tiempos prolongados se presentan puntos de calor donde la temperatura podría llegar hasta 40 °C lo cual no es recomendable en la extracción de este tipo de compuestos [9], mientras que en condiciones de 10 min y 70% de amplitud se observaron contenidos mayores de polifenoles. Lo cual indica que a concentraciones 30-70% EtOH se lleva a cabo la mayor extracción de polifenoles.

Tabla 1. Contenido de polifenoles y flavonoides totales.

Tratamiento	Amplitud (%)	Proporción del disolvente (% EtOH/agua)	Tiempo (min)	TPC mg EAG/g extracto	TFC mg EQ/g extracto
1	30.00	30.00	10.00	136.54 ± 2.15	20.40 ± 3.75
2	70.00	30.00	10.00	208.37 ± 1.02	35.58 ± 1.28
3	30.00	70.00	10.00	137.77 ± 0.08	9.28 ± 0.31
4	70.00	70.00	10.00	60.24 ± 1.65	9.11 ± 1.33
5	30.00	30.00	20.00	34.05 ± 2.64	40.60 ± 3.16
6	70.00	30.00	20.00	142.85 ± 2.39	13.22 ± 1.01
7	30.00	70.00	20.00	45.57 ± 5.51	5.71 ± 0.53
8	70.00	70.00	20.00	32.09 ± 2.48	8.73 ± 1.47
9	16.36	50.00	15.00	57.18 ± 2.24	9.33 ± 0.75
10	83.64	50.00	15.00	47.75 ± 0.73	5.311 ± 0.57
11	50.00	16.36	15.00	63.74 ± 0.23	25.95 ± 1.97
12	50.00	83.64	15.00	9.60 ± 0.76	18.84 ± 2.50
13	50.00	50.00	6.59	39.07 ± 1.19	11.37 ± 0.97
14	50.00	50.00	23.41	151.97 ± 6.15	13.66 ± 2.00
15-20	50.00	50.00	15.00	35.49 ± 2.89	7.35 ± 0.91

Los valores representan el promedio de 3 repeticiones ± desviación estándar. TPC=contenido de polifenoles totales, TFC= contenido de flavonoides totales.

Figura 1. Efecto de la proporción del disolvente (%EtOH/Agua), Amplitud (%) y tiempo (min) sobre el contenido de polifenoles totales en extractos de semilla de *Moringa oleifera*.

En la Figura 2. se muestran las interacciones del tiempo-amplitud, tiempo-proporción del disolvente con respecto al contenido de flavonoides totales. Se aprecia un aumento en la extracción con respecto a la proporción de etanol y amplitud esto debido a que este solvente ayuda a la extracción debido a su alta polaridad. También se observa que en proporción del disolvente de 30% se lleva a cabo una mejor extracción de flavonoides. Esto debido a que la saturación con mayores proporciones impedía una cavitación uniforme en la extracción, mientras que en condiciones de tiempos largos de 20 min y 30% de amplitudes se observaron contenidos mayores de flavonoides. En concentraciones 30-70% EtOH se lleva a cabo la mayor extracción de flavonoides, esto se debe a que presentaron puntos de calor bajos donde la temperatura fue menor a 30 °C, y eso no afectó al compuesto ya que ellos son sensibles al calor [9].

Figura 2. Efecto de la proporción del disolvente (% EtOH/H₂O), Amplitud (%) y tiempo (min) sobre el contenido de flavonoides totales en extractos de semilla de *Moringa oleifera*.

Evaluación de la capacidad antioxidante por los métodos DPPH₊ y ABTS

Se llevó a cabo la evaluación de la capacidad antioxidante en diferentes concentraciones de los extractos de 1000 a 25 ppm. De acuerdo a los resultados obtenidos en la capacidad inhibitoria del radical DPPH₊ el tratamiento en el que se encontró un mayor potencial fue con 30% EtOH, el mismo en el que se encontró el mayor contenido de polifenoles totales (amplitud 70%, proporción del disolvente 30%, tiempo 10 min). En la Figura 3 se muestra la capacidad antioxidante de los extractos en diferentes concentraciones que van desde 25 ppm hasta 1000 ppm (1mg/mL) demostrando así que los extractos en una concentración de 1000 ppm pueden inhibir 36.87% del radical DPPH₊.

En este estudio se obtuvo una inhibición de 38.80% del radical ABTS₊ como se muestra en la Figura 4, esto podría deberse a las condiciones de extracción, al equipo que se utilizó y principalmente la zona de la cual es originaria la moringa, esto influye desde el tipo de suelo, condiciones climatológicas, fecha de cultivo, etc. Una mayor inhibición del radical ABTS₊ en comparación con el radical DPPH₊ se debe al tipo de antioxidantes que se encuentran en la semilla de *Moringa oleifera* y al mecanismo de reacción, el ABTS₊ cuya naturaleza simula una especie reactiva de oxígeno. Mientras que el DPPH₊ reacciona con compuestos antioxidantes los cuales reducen al radical donándole un átomo de hidrógeno.

Figura 3. Capacidad antioxidante: porcentaje de inhibición del radical DPPH+ en concentraciones de 25, 50, 250, 500 y 1000 ppm de los extractos de la semilla de *Moringa oleifera*.

Figura 4. Capacidad antioxidante: porcentaje de inhibición de radical ABTS+ en concentraciones de 25, 50, 250, 500 y 1000 ppm de los extractos de semilla de *Moringa oleifera*.

También puede deberse al tipo de extracción llevada a cabo para obtener los extractos, ya que estudios reportados [10] mencionan la utilización del ABTS+ para medir la actividad antioxidante de compuestos de naturaleza hidrofílica y lipofílica. Lo cual debido a la extracción realizada con etanol y a que el contenido de grasa en las semillas de moringa es muy alto, los extractos no contienen el tipo de compuestos antioxidantes que reaccionan con el ABTS+ tales como el hidroxitirosol y la oleuropeína, que comparten una estructura ortodifenólica que contribuye a su función antioxidante [11].

Trabajo a futuro

Determinación de la actividad hipoglucémica del extracto seleccionado en un modelo murino utilizando ratones de la cepa ICR CD-1.

Conclusiones

Las condiciones óptimas de extracción fueron con una relación muestra: volumen 1:18 p/v, amplitud de 70%, proporción del disolvente de 30/70 (EtOH/Agua) y tiempo de extracción 10 min. Al llevar a cabo las condiciones de extracción adecuados, se obtuvieron valores altos de polifenoles totales de 210 mg GAE/g extracto, flavonoides totales 52.02 mg quercetina/g extracto y una capacidad

antioxidante evaluada por el método DPPH+ de 45.84% con IC₅₀ de 39.39 (mg extracto/mL) y ABTS+ 46.2% con IC₅₀ 35.86 (mg extracto/ mL).

Agradecimientos

Los Autores agradecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el apoyo económico otorgado (CVU 892766) para el estudiante en la realización de este trabajo como parte de su tesis de Maestría.

Referencias

- [1]. H. A. El-Baky, and G. S. El-Baroty, "Characterization of Egyptian *Moringa peregrina* seed oil and its bioactivities" *International Journal of Management, Sciences and Business Research*, vol. 2, no. 7, pp. 98-108, 2013.
- [2]. N. C. Alfaro and W. Martínez, "Uso Potencial de la Moringa (*Moringa oleifera*, lam) para la Producción de Alimentos Nutricionalmente Mejorados" *Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (PROYECTO FODECYT No. 26-2006). Instituto de Nutrición de Centoamérica y Panama (INCAP) Guatemala*, 2008.
- [3]. J. A. Milner, "Molecular targets for bioactive food components" *Journal of Nutrition*, vol. 134, no. 9, pp. 2492S-2498S, 2004
- [4]. M. E. Jiménez, M. R. Aguilar, M. L. Zambrano, and E. Kolar, "Propiedades físicas y químicas del aceite de aguacate obtenido de puré deshidratado por microondas" *Journal of the Mexican Chemical society*, vol. 45, no. 2, pp. 89-92, 2001.
- [5]. V. L. Singleton and J. A. Rossi, "Colorimetry of Total Phenolics with Phosphomolybdic-Phosphotungstic Acid Reagents", *American Journal of Enology and Viticulture*, vol.16, pp. 144-158, 1965.
- [6]. A. Braca, C. Sortino, M. Politi, I. Morelli, and J. Mendez, "Antioxidant activity of flavonoids from *Licania licaniaeflora*" *Journal of ethnopharmacology*. Vol. 79, no. 3, pp. 379-381, 2002.
- [7]. B. Liu, and Y. Zhu, "Extraction of flavonoids from flavonoid-rich parts in tartary buckwheat and identification of the main flavonoids" *Journal of food engineering*, vol. 78, no. 2, pp. 584-587, 2007.
- [8]. R. Re, N. Pellegrini, A. Proteggente, A. Pannala, M. Yang, and C. Rice-Evans, "Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay" *Free radical biology and medicine*, vol. 26, no. (9-10), pp. 1231- 1237, 1999.
- [9]. B. Vongsak, P. Sithisarn, S. Mangmool, S. Thongpraditchote, Y. Wongkrajang, W. Gritsanapan, "Maximizing total phenolics, total flavonoids contents and antioxidant activity of *Moringa oleifera* leaf extract by the appropriate extraction method" *Industrial Crops and Products*, Vol. 44, pp. 566-571, 2013.
- [10]. M. B. Arnao, "Some methodological problems in the determination of antioxidant activity using chromogen radicals: a practical case.» *Trends in Food Science & Technology*, vol. 11, no. 11, pp. 419-421, 2000.
- [11]. M. Gorzynik-Debicka, P. Przychodzen, F. Cappello, A. Kuban-Jankowska, A. Marino Gammazza, N. Knap and M. Gorska-Ponikowska, "Potential health benefits of olive oil and plant polyphenols" *International journal of molecular sciences*, vol. 19, no. 3, pp. 686, 2018.